

BANKLARDA VALYUTA OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Tursunov Norbek Xamzayevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

1- kurs magistratura talabasi

Annostatsiya: Maqolada Iqtisodiy hayotning baynalmilallashuv bosqichida tijorat banklari tomonidan pul-kredit siyosatini shakllantirish va boshqarish iqtisodiy globallashuv kontseptsiyasiga asoslanadi, bu milliy iqtisodiyotlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar va o'zaro bog'liqliklarning kuchayishida namoyon bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi bosqichda O'zbekiston tijorat banklarining pul-kredit siyosatini banklar manfaatlariga mos ravishda davlat pul-kredit siyosatining ayrim ustuvor yo'nalishlariga erishish vositasi sifatida shakllantirish kontseptsiyalarini belgilash zarur.

Kalit so'zlar: valyuta bozorini erkinlashtirish, tijorat banklari, valyuta operatsiyalari, banklarning rentabelligi, ob'ektiv omillar, subyektiv omillar, optimal rentabellik, nazariy jihatlar, samaradorlikni baholash, faktor tahlili, foizsiz daromadlar.

Аннотации. В статье формирование и управление денежно-кредитной политикой коммерческих банков на этапе интернационализации экономической жизни основывается на концепции экономической глобализации, которая проявляется в усилении взаимоотношений и взаимозависимости между национальными экономиками. Следует отметить, что на современном этапе необходимо определить концепции формирования денежно-кредитной политики коммерческих банков Узбекистана как средства достижения некоторых приоритетных направлений государственной денежно-кредитной политики в соответствии с интересами банков.

Ключевые слова: либерализация валютного рынка, коммерческие банки, валютные операции, доходность банков, объективные факторы, субъективные факторы, оптимальная доходность, теоретические аспекты, оценка эффективности, факторный анализ, непроцентные доходы.

Annotation. In the article, the formation and management of monetary policy by commercial banks at the stage of internationalization of economic life is based on the concept of economic globalization, which is manifested in the strengthening of mutual relations and interdependence between national economies. It should be noted that at the current stage, it is necessary to define the concepts of forming the monetary policy of commercial banks of Uzbekistan as a means of achieving some priority directions of the state monetary policy in accordance with the interests of the banks.

Key words: foreign exchange market liberalization, commercial banks, foreign exchange operations, profitability of banks, objective factors, subjective factors, optimal profitability, theoretical aspects, efficiency evaluation, factor analysis, non-interest income.

KIRISH. Iqtisodiyotning bozor munosabatlariga o'tishi va bank tizimining shakllanishi sharoitida tijorat banklarining valyuta operatsiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish alohida ahamiyatga ega.

Shuni ta'kidlash kerakki, jahon iqtisodiyotida pul kapitalining doimiy ravishda to'lib-toshganligi mavjud bo'lib, bu erda moliyaviy oqimlarning o'zagi moddiy ishlab chiqarish sohasi bo'lib, bu oqimlarning yo'nalishiga birinchi navbatda iqtisodiyotning holati, o'zaro erkinlik ta'sir qiladi. mamlakatlar o'rtasidagi savdo va boshqalar.

Xalqaro valyuta munosabatlarining rivojlanishi mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarining o'sishi, kapital, tovar va xizmatlarning jahon bozorining vujudga kelishi, xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashishi, jahon xo'jalik tizimining shakllanishi, xalqaro miqyosda xalqaro va iqtisodiy munosabatlarning kuchayishi bilan bog'liq. iqtisodiy munosabatlarning globallasuvi.

Xalqaro valyuta munosabatlari moddiy ishlab chiqarish sohasi bilan bog'liq bo'lgan xalqaro iqtisodiy munosabatlarga vositachilik qiladi.

Valyuta munosabatlari va takror ishlab chiqarish o'rtasida bevosita va teskari bog'liqlik mavjud. Shu bilan birga, mamlakatlar, yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasida valyuta munosabatlari shakllanadi. Shu munosabat bilan bitiruv malakaviy ishining mavzusi dolzarbdir.

Mavzuning dolzarbligidan kelib chiqib, ushbu malakaviy ishning maqsadi zamonaviy tijorat banki tomonidan valyuta operatsiyalarini amalga oshirishni tahlil qilish va aniqlangan qonuniyatlar asosida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni taklif etishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Valyuta bozorini liberallashtirish sharoitida tijorat banklari ham mamlakat ichida, ham xorijda valyuta operatsiyalarini amalga oshirish yo'nalishidagi faoliyatini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega.

Biz o'z ishimizda tahlil qilinayotgan operatsiyalarni tarkibiy qismlarga bo'lish, banklar rentabelligining o'zgarishiga ta'sir ko'rsatgan ob'ektiv va sub'ektiv omillarni aniqlashni maqsad qilib oldik. Xulosa qilib aytganda, banklarning valyuta operatsiyalarini amalga oshirishdan optimal rentabelligiga erishish uchun chiqishning asosiy yo'nalishlarini belgilashga harakat qilindi.

Yuqoridagi maqsadga erishish uchun biz quyidagi vazifalarni hal qilamiz:

- hozirgi bosqichda tijorat banki tomonidan valyuta operatsiyalarini amalga oshirishning nazariy jihatlarini har tomonlama o'rganish;
- valyuta operatsiyalari samaradorligini baholovchi zamonaviy metodologiyani tizimlashtirish;
- tijorat bankining valyuta operatsiyalari tarkibining umumiy tahlilini va valyuta operatsiyalaridan olingan foiz daromadlarining faktoriy tahlilini o'tkazish;
- valyuta operatsiyalaridan foizsiz daromadlarni va foizli xarajatlarni tahlil qilish;

- tijorat banki faoliyatini oqilona boshqarish natijasida valyuta operatsiyalarini amalga oshirishdan olinadigan foizsiz xarajatlar tahlilini va valyuta operatsiyalari samaradorligini tahlil qilish;

- amaldagi valyuta operatsiyalarini takomillashtirish va yangilarini joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni taklif qilish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Har bir davlat, vujudga kelayotgan xalqaro munosabatlar tizimiga, shuningdek, ichki pul-kredit siyosatining o'ziga xos xususiyatlariga qarab, xalqaro oltin-valyuta zaxiralarini boshqarishning taktik va strategik modellarini ishlab chiqadi.

Ma'lumki, ko'pgina mamlakatlarda xalqaro oltin-valyuta zaxiralarini boshqarishda markaziy banklarga ustunlik beriladi. Biroq, ba'zi mamlakatlarda hukumatlarning kuchli ishtiroki va ta'siri, bu sohada qarorlar qabul qilinishi saqlanib qolmoqda. O'zbekistondagi xalqaro oltin zahiralari boshqarish bo'yicha tartibga solishda yaqqol misollar bor, umuman olganda kuchli intervensiya, xususan, Rossiyada hukumatning ta'siri unchalik kuchli emas.

O'zbekiston Respublikasida xalqaro oltin-valyuta zaxiralarining butun to'plami tasnifga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Milliy bankining sof xorijiy aktivlari (NFA) sifatida tasniflanadi, bu esa vositaning ta'sirining konsentratsiyasini oshiradi. yakuniy maqsadlar, iqtisodiy rivojlanishning ushbu manbasidan foydalanishda hisobot berishni tartibga soladi. Shu bois belgilangan vazifaga erishish uchun Milliy bank tomonidan valyutani tartibga solish va xalqaro oltin-valyuta zaxiralarini boshqarish bo'yicha maxsus nizomlar ishlab chiqiladi.

Shunday qilib, xalqaro oltin-valyuta zaxiralarini boshqarishning asosiy tamoyillari va mexanizmlarini belgilovchi asosiy hujjat "Xalqaro zaxiralarni boshqarishda risklarni boshqarish siyosati to'g'risida"gi nizom bo'lib, u xalqaro zaxiralarni boshqarishning butun tizimini tartibga soladi va aniqlaydi. Milliy bank. Shu bilan birga, Milliy bankning xalqaro zaxiralarini boshqarish uchta asosiy tamoyilga bo'ysunadi:

- Likvidlikni saqlash;
- Zaxira aktivlarining xavfsizligi;
- Hosildorlikni optimallashtirish.

Ushbu tamoyillarga qat'iy rioya etilishiga O'zmilliybank Boshqaruvi tomonidan tasdiqlangan "O'zmilliybank investitsiya qo'mitasi to'g'risida"gi Nizom bilan faoliyati tartibga solinadigan investitsiya qo'mitasining maqsad va vazifalarini belgilash orqali erishiladi. (2-jadval).

2-jadval Milliy bankning 2019-2022 yillardagi zahira aktivlarining tarkibi, jami foizda

		2019 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil
1	Oltin	9.0	8.9	6.4	4.8
2	Valyuta portfeli	90.8	88.5	90.1	91.4
3	SDR	0,20	2.6	3.5	3.8
	Jami	100	100	100	100

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Milliy bankning xalqaro zahiralari oltindagi aktivlar, maxsus qarz olish huquqi (SDR) va boshqa turdagi valyutalar portfelidan iborat. Oxirgi to'rt yil ichida SDRdagi valyuta aktivlarining ko'payishi hisobiga oltinning xalqaro zaxiralardagi ulushi deyarli ikki baravar kamaydi. Shu bilan birga, mamlakatning ulkan tashqi qarzi bosimi bilan bog'liq umumiy manzara mavjud.

Milliy bankning xalqaro zahiralarning valyuta portfeli AQSH dollari, yevro, Shveysariya franki, funt sterling, Avstraliya va Kanada dollaridan, shuningdek, boshqa valyutalarning arzi mas ulushidan iborat.

Zaxira aktivlarining aylanma mablagʻlari tashqi qarzga xizmat koʻrsatish boʻyicha joriy toʻlovlarni, ushbu toʻlovlarni yuqori likvidli valyuta vositalari segmentiga joylashtirish orqali ichki valyuta bozorida operativ ishlarni taʼminlash uchun foydalaniladi.

Har bir xorijiy valyuta turi boʻyicha joriy portfelning investitsiya aktivlari markaziy banklar tomonidan zarur ishonchlilik va likvidlik darajasiga ega boʻlgan uzoq muddatli xalqaro bozor vositalariga joylashtiriladi. Buning uchun xalqaro zaxiralarning maʼlumotnoma portfeli tuziladi va tasdiqlanadi. Xalqaro zaxiralarning maʼlumot portfelini boshqarish uchun asos investitsiya aktivlarining davomiyligi, ushbu vositaning ishonchliligi va likvidligini tizimli baholash, shuningdek, har bir pozitsiya uchun investitsiya aktivlarining rentabelligini maksimal darajada oshirish hisoblanadi (4-jadval).

4-jadval. 2019-2022 yillar uchun Milliy bank investitsiya aktivlari portfelini kontragentlarga joylashtirish tarkibi, jami foizda

Qarama-qarshi tomonlar	2019 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil
Xalqaro moliya institutlari	36.9	42.8	46.4	48.2
Markaziy banklar	44.2	34.7	25.2	24.4
Tijorat banklari	18.8	22.2	28.2,	32.0
Milliy bank (naqd pul)	0.1	0,3	0.2	0,5
Jami	100	100	100	100

Jadvaldan koʻrinib turibdiki, milliy bankning zaxira aktivlari maʼlumot portfelining tarkibida asosan xalqaro moliya institutlari, rivojlangan davlatlarning

markaziy banklari va jahonning yetakchi reyting agentliklari tomonidan baholangan yuqori kredit reytingiga ega xorijiy tijorat banklarida joylashtirilgan. reyting agentliklari.

Markaziy banklar daromadlarining bir qismi sifatida xalqaro rezervlarni joylashtirishdan olingan foiz daromadlari banklarning asosiy faoliyatidan olinadigan eng ob'ektiv va ishonchli daromad manbai bo'lganligi sababli, ularning jami zaxiralarining rentabellik darajasi to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar qismini ta'minlaydi. har bir mamlakat uchun ushbu yirik moliya va kredit institutlarining ishini byudjetlashtirish. Shuning uchun xalqaro zahiralarining rentabellik darajasi markaziy banklar uchun keyingi investitsiya imkoniyatlarini yaratadi. Bu yo'nalishda xalqaro zaxiralar tarkibidagi past likvidli va rentabellikga ega bo'lmagan aktivlar hajmini kamaytirish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish zarur.

Milliy bankning zahiradagi xorijiy aktivlarining umumiy tarkibi olib borilayotgan siyosatning amaliy manzarasini aks ettiradi va zaxiralarni boshqarishning asosiy yondashuvlarini baholashga asos beradi. Oxirgi to'rt yil ichida SDRdagi valyuta aktivlarining ko'payishi hisobiga oltinning xalqaro zaxiralardagi ulushi deyarli ikki baravar kamaydi. Shu bilan birga, mamlakatning ulkan tashqi qarzi bosimi bilan bog'liq umumiy manzara mavjud.

Shunday qilib, xalqaro oltin-valyuta zaxiralarini samarali boshqarish nafaqat markaziy banklar siyosati, balki umuman davlat siyosati uchun ham eng muhim vazifa hisoblanadi. Xalqaro zaxiralarning holati davlatning iqtisodiy salohiyati darajasini va uning jahon iqtisodiy munosabatlariga kirib borish darajasini aks ettiradi, bu esa ichki iqtisodiy ko'rsatkichlarga shubhasiz ta'sir qiladi.

XULOSA. Xalqaro valyuta munosabatlari zamonaviy dunyoning ajralmas qismi bo'lib, xalqaro iqtisodiy munosabatlarning o'sishi, mamlakatlar o'rtasidagi savdo aloqalarining o'sishi, tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish, ayirboshlash va iste'mol qilish hisobiga o'sib bormoqda. Har yili fan-texnika taraqqiyoti rivojlanmoqda, mamlakatlar iqtisodiyoti rivojlanmoqda, bu nafaqat iqtisodiy munosabatlar

sub'ektlarining tovar va xizmatlari ayirboshlash hajmining oshishiga, balki bank valyuta xizmatlarining o'sishiga olib keladi.

Hozirgi vaqtda xalqaro valyuta munosabatlari iqtisodiy aloqalarning baynalmilallashuvi asosida asta-sekin ma'lum tizimli xususiyatga ega bo'ldi.

Milliy pul tizimining asosini milliy valyuta, ma'lum bir davlatning qonun bilan belgilangan pul birligi tashkil etadi. Xalqaro hisob-kitoblarda odatda chet el valyutasi qo'llaniladi - boshqa mamlakatlarning pul birligi, shiori tushunchasi u bilan bog'liq - xorijiy valyutadagi har qanday to'lov vositasi. Chet el valyutasi valyuta bozorida sotib olish va sotish ob'ekti bo'lib, xalqaro hisob-kitoblarda qo'llaniladi, lekin ushbu davlat hududida qonuniy to'lov vositasi emas.

Jahon iqtisodiyoti jahon valyuta tizimiga ma'lum talablarni qo'yadi, ular etarli miqdordagi ishonchli to'lov vositalarining xalqaro almashinuvini ta'minlashi, valyuta mexanizmining jahon iqtisodiyotidagi o'zgaruvchan sharoitlarga moslashuvining nisbiy barqarorligi va egiluvchanligini ta'minlashi kerak. barcha ishtirokchi mamlakatlar manfaatlariga xizmat qiladi.

Pul tizimining muhim elementi valyuta kursidir, chunki. xalqaro iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi turli mamlakatlar valyutalarining tannarx nisbatini o'lchashni talab qiladi. Valyuta kursi tovarlar, xizmatlar savdosi, kapital va ssudalar harakatida valyutalarning o'zaro almashinuvi, jahon va milliy bozorlardagi narxlarni, shuningdek, turli mamlakatlarning milliy yoki milliy ko'rsatkichlarda ifodalangan tannarx ko'rsatkichlarini taqqoslash uchun zarurdir. chet el valyutalari, firma va banklarning xorijiy valyutadagi hisobvaraqlarini davriy qayta baholash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xodiyev B.Yu., Shodmonov Sh. Iqtisodiyot nazariyasi. T.:2018
2. Shodmonov. Sh., Mamaraximov Iqtisodiyot nazariyasi. T.:2021
3. XudoyberdiyevZ.vaboshq. Xalqarovalyuta-kreditmunosabatlari.T.:Iqtisod-Moliya.2012.200b

4. Bobakulov T.I., Abdullayev U.A. Xalqaro valyuta- kredit munosabatlari.T.:Sano-standart.2020. 231b

5. Tojiyev R.Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari.T.:2016

6. Vaxobov A.V., Rasulov T.S. Valyuta munosabatlari nazariyasi.T.:Fan va texnologiya.2021

7. Internet saytlari.

<http://www.press-service.uz> - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti axborot markazi sayti

<http://www.gov.uz> - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi rasmiy sayti